

Apresentação - Saúde mental através do olhar contra-colonial: sanidade, perigo e loucura em questão

Presentation - Mental health through the counter-colonial look: sanity, danger and madness in question

Presentación - Salud mental a través de la mirada contracolonial: sanidad, peligro y locura en cuestión

VICTORIA MELLO FERNANDES

Mestra em Sociologia

Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS, Brasil

mellofvictoria@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8294-6128>

LEONARDO DA ROCHA BEZERRA DE SOUZA

Doutor em Sociologia

SEDUC | São Benedito, CE, Brasil

lrb.souza@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8192-1009>

Há um ponto de inflexão silencioso, mas decisivo, que atravessa o campo da saúde mental nas últimas décadas: já não é possível sustentar a ficção de que se trata de um domínio neutro, técnico ou estritamente clínico. Aquilo que durante muito tempo foi apresentado como cuidado revela-se, sob análise mais atenta, como parte de uma gramática mais ampla de governo da vida, uma gramática que classifica, distribui, captura e, não raramente, abandona.

Este dossiê nasce nesse deslocamento. Se a tradição das Ciências Sociais foi fundamental para inscrever a loucura no terreno das instituições, das normas e das práticas de controle, como demonstraram, em registros distintos, Michel Foucault e Erving Goffman, o que os textos aqui reunidos parecem sugerir é que esse movimento, embora decisivo, permanece incompleto. Há algo que escapa quando a crítica não alcança o solo histórico mais profundo sobre o qual tais instituições se erguem, a matriz moderno-colonial que organiza, desde sua origem, as formas de classificação da vida.

Nesse sentido, não se trata apenas de reconhecer que a psiquiatria e o sistema penal produzem categorias como “anormalidade”, “periculosidade” ou “inimputabilidade”, mas de compreender que tais categorias são inseparáveis de um projeto mais amplo de ordenação do mundo, ancorado na colonialidade do poder, dos saberes e do conhecimento (Quijano, 2005; Mignolo, 2017; Segato, 2021), na expansão do sistema-mundo (Wallerstein, ano) e na produção de hierarquias raciais, sexuais e epistêmicas que delimitam quem pode ser reconhecido como sujeito e quem é relegado à condição de problema.

É nesse ponto que os textos deste dossiê começam a se encontrar, não por partilharem um objeto homogêneo, mas por insistirem em uma mesma inquietação. Ao examinar as articulações entre direito, psiquiatria e práticas institucionais, Fernandes (2026) evidencia que o chamado “cuidado” frequentemente se inscreve em dispositivos que operam uma gestão diferencial da vida. A produção do sujeito “louco-criminoso” não aparece como desvio, mas como efeito de uma racionalidade que combina saberes médicos, jurídicos e administrativos para classificar, conter e administrar populações consideradas perigosas ou indesejáveis. Nesse registro, a internação compulsória revela-se como forma de suspensão do tempo, dos direitos e da própria possibilidade de autodeterminação, inscrevendo-se no interior da colonialidade do poder que estrutura o Estado moderno-colonial.

Mas essa gestão não é homogênea, ela se distribui. Ao tensionar a relação entre loucura, gênero e raça, Pereira (2026) demonstra que a produção do sofrimento psíquico e sua captura institucional se dão de maneira profundamente desigual. A articulação entre esses marcadores sociais impacta diretamente a seletividade penal, a aplicação das medidas de segurança e a experiência concreta dos sujeitos, evidenciando que determinados corpos, especialmente negros e femininos, são mais intensamente atravessados por processos de criminalização, patologização e exclusão. A persistência de uma lógica punitivo-manicomial, mesmo após avanços normativos, revela a continuidade de estruturas que operam na intersecção entre racismo, patriarcado e controle social.

Se, no plano institucional, essas dinâmicas evidenciam a permanência de formas de gestão da diferença, no plano da subjetividade os efeitos da colonialidade assumem outra densidade. Ao retomar as contribuições de Lélia Gonzalez e Neusa Santos Souza, Vale (2026) desloca a análise para o interior dos processos de constituição do sujeito, mostrando como o racismo não opera apenas como estrutura externa, mas como tecnologia de produção de si. A interiorização de ideais de branquitude, a produção de abjeção e o desejo de reconhecimento pelo olhar do outro branco evidenciam que a violência colonial se

inscreve como experiência íntima, afetando modos de sentir, de desejar e de existir. Nesse movimento, a noção de coprodução permite compreender que ciência, identidade e ordem social se constituem mutuamente, tensionando os próprios fundamentos do conhecimento .

É talvez nesse ponto que o dossiê mais radicaliza suas implicações. Ao deslocar o debate para o campo da educação e das práticas cotidianas de cuidado, Costa (2026) evidencia que a saúde mental não se restringe aos dispositivos clínicos ou jurídicos, mas atravessa espaços como a escola, onde se produzem normas, classificações e regimes de escuta. A experiência narrada da estudante cujo sofrimento é rapidamente traduzido em diagnóstico revela a atuação de uma colonialidade do saber que deslegitima conhecimentos territoriais e ancestrais, ao mesmo tempo em que reforça a medicalização como resposta privilegiada. Nesse contexto, pensar uma saúde mental decolonial implica reconhecer os corpos como territórios de resistência e os saberes como expressões legítimas de mundos plurais.

O que se delineia, assim, é um movimento duplo. Por um lado, uma crítica às formas pelas quais a saúde mental tem operado como instrumento de governo, articulando controle, classificação e gestão de populações. Por outro, a abertura de um campo de experimentação, no qual se busca reimaginar o cuidado a partir de outras bases: territoriais, coletivas, plurais, sensíveis às histórias e às resistências que escapam à lógica dominante.

Não se trata apenas de denunciar a violência dos dispositivos, mas de deslocar as próprias perguntas que orientam o campo. Em vez de interrogar o sujeito a partir de sua suposta inadequação, trata-se de perguntar pelas condições que tornam certas vidas mais vulneráveis à captura, à patologização e à eliminação. Em vez de buscar normalizar, trata-se de compreender.

Ao reunir essas contribuições, este dossiê não oferece uma síntese nem pretende encerrar o debate. Ele se constitui, antes, como um espaço de fricção entre teorias, experiências e modos de ver, capaz de produzir pequenas rupturas nos modos hegemônicos de pensar a saúde mental.

Referências

- Mignolo, Walter. Colonialidade: O lado mais escuro da modernidade. *RBCS*, v. 32., n. 94, pp. 1-18, 2017.
- Quijano, Aníbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na América Latina. *Estudos Avançados*, v. 19, n. 55, pp. 9-31, 2005. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142005000300002>.
- Segato, Rita. *Crítica da Colonialidade e oito ensaios e uma antropologia por demanda*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

Sobre os autores

Victoria Mello Fernandes é professora e pesquisadora, atualmente doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na linha Violência, Conflitualidade, Direito e Cidadania, e pesquisadora visitante na Université Catholique de Louvain. Mestre em Sociologia e Cientista Social pela UFRGS, integra o Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania (UFRGS/CNPq), o Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD) e a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). Atua no GT “Discapacidad y otras categorías sospechosas” (FLAD/Gdisc), no Projeto PalavraMundo e na Rede de Estudos e Extensão sobre Privação de Liberdade (REMIR), além de participar do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e do Fórum Justiça/RS. É representante da UFRGS no CEIMPA e editora-chefe da Revista Contraponto (PPGS/UFRGS). Entre 2023 e 2024, integrou pesquisa financiada pelo CNJ sobre pessoas com transtorno mental em conflito com a lei no Brasil.

Leonardo da Rocha Bezerra de Souza é sociólogo, professor e pesquisador. Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2025). Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2020). Licenciado em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional (2025). Comunicador Social formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2017). Atua como Professor de Sociologia na Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC). Participa dos grupos de pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento (GPACE/UFRGS) e do Laboratório de Estudos Rurais (LabRural/UFRN). Realiza pesquisa no INCT - Participa. Suas investigações científicas se concentram nas áreas da sociologia e antropologia das relações étnico raciais, da ação coletiva e do desenvolvimento; cultura, política e sociedade; ética da libertação e o pensamento de Enrique Dussel; e avaliação de políticas públicas. Especificamente, tem se dedicado aos estudos sobre comunidades quilombolas e povos tradicionais, impactos e conflitos socioambientais, territoriais e da transição energética, além dos estudos socioantropológicos sobre suicídio. Atua na assessoria e consultoria de comunidades tradicionais, associações, sindicatos, movimentos sociais e coletivos políticos. É editor do coletivo editorial Fulor de Mulungu e da Revista Cadernos Mulungu.

Autoria: A autora é responsável pela coleta de dados, sistematização e síntese dos argumentos apresentados ao longo do texto, bem como por sua escrita.

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Recebido em: 03/01/26

Aceito em: 22/03/26